

Nouveaux usages de IIF pour l'enrichissement des collections numériques et la recherche

Journée d'étude en ligne

11 décembre 2025, 9h30-17h15.

La quatrième journée d'étude du cluster 1 de Biblissima+ « [Acquisition des corpus de sources interopérables](#) » proposera, comme les années précédentes, des présentations de projets utilisant IIF par des institutions patrimoniales et par des chercheurs.

Le projet [HikarIA](#) sur des photographiques japonaises du musée Guimet et les portails de recherche des [Archives fédérales suisses](#) et des [Archives nationales de Suède](#) explorent l'intérêt que représente IIF dans les archives et les musées, pour diffuser et explorer les transcriptions et annotations produites manuellement ou par l'intelligence artificielle à partir de leurs collections numérisées.

De leur côté, les chercheurs s'emparent de IIF pour explorer et exploiter ces corpus d'images de plus en plus vastes. Certains développent des outils pour l'édition scientifique enrichie ([PerVisum](#)), pour l'analyse et l'annotation de contenus audiovisuels multimodaux ([Arvest](#)) ou pour le traitement par vision artificielle ([Aikon](#)), tandis que d'autres utilisent IIF pour reconstituer virtuellement des corpus disparus ou dispersés comme les archives du [Public Record Office of Ireland](#) détruites par un incendie en 1922 ou la [bibliothèque du couvent des augustins de Manille](#) pillée en 1762.

Résumés des présentations

HikarIA : une plateforme IIF pour explorer et enrichir les collections de photographies japonaises du XIX^e siècle

Christopher Kermorvant (TEKLI), Édouard de Saint-Ours (Musée Guimet)

Le projet HikarIA, mené par le musée Guimet en partenariat avec Teklia et soutenu par France 2030, explore l'apport combiné de l'intelligence artificielle et du standard IIF pour valoriser une collection de plus de 20 000 photographies japonaises du XIX^e siècle. IIF constitue le socle d'interopérabilité de la plateforme, permettant la diffusion, la visualisation et l'annotation des images, tandis que l'intelligence artificielle (IA) contribue à leur analyse et à leur indexation (contenu visuel, texte, lieux). Cette approche intégrée vise à proposer de nouvelles méthodes d'exploration aux chercheurs comme au grand public, tout en expérimentant une démarche ouverte et itérative de développement au sein du musée.

Julien A. Raemy (Archives fédérales suisses)

Depuis 2018, les Archives fédérales suisses (AFS) exploitent le potentiel des protocoles IIF pour améliorer l'accessibilité et l'expérience utilisateur de leurs collections numériques. L'une des réalisations phares concerne la [plateforme des Procès-verbaux du Conseil fédéral](#), où l'API Image, l'API Presentation et l'API Content Search permettent d'afficher côte à côte documents manuscrits et transcriptions grâce à une « fenêtre compagnon » développée avec une instance personnalisée de Mirador 3 et un [plug-in open source](#).

En 2023, ces protocoles IIF ont été déployés sur le portail principal « [Accès en ligne](#) » des AFS, donnant accès à de vastes collections depuis la République helvétique et offrant des aperçus sur les développements gouvernementaux, politiques, sociaux et culturels qui ont façonné la Suisse. En octobre 2024, une avancée significative a été franchie avec l'activation de la recherche non seulement au sein des Manifestes IIF, mais également à travers les Collections IIF – correspondant à l'unité archivistique du dossier. Cette amélioration permet une navigation hiérarchique dans des structures archivistiques complexes, facilite considérablement la découverte de documents et améliore l'efficacité de la recherche au sein de fonds volumineux.

Cette présentation explorera les défis et les opportunités liés à l'amélioration continue des visualiseurs IIF tout en mettant en œuvre des mesures de consolidation visant à optimiser la durabilité de l'infrastructure. Nous partagerons nos réflexions sur le potentiel d'évolution de notre infrastructure et discuterons des considérations pratiques qui permettraient d'équilibrer innovation technique et pérennité dans un contexte archivistique, tout en favorisant une collaboration accrue avec la communauté IIF.

IIF and other APIs at the Swedish National Archives (en anglais)

David Haskiya (Swedish National Archives)

Les [Archives nationales suédoises](#) ont mis à disposition des API publiques IIF, avec une attention particulière accordée à la dernière nouveauté : l'API IIF Content Search, qui permet désormais d'accéder à environ trois millions de pages de documents manuscrits transcrits.

Seront également présentés les travaux en cours visant à améliorer le visualiseur open-source Universal Viewer, en particulier pour renforcer ses fonctionnalités de recherche et d'affichage des textes transcrits.

AIKON Platform : élaboration d'une chaîne de traitement en vision artificielle intégrant IIIF

Sékolène Albouy et Paul Kervegan (IMAGINE, Ecole nationale des ponts et chaussées –CNRS - Université Gustave Eiffel)

Développée pour l'étude iconographique de documents historiques, la plateforme AIKON intègre IIIF à l'ensemble de sa chaîne de traitement en vision artificielle. Depuis la gestion du corpus image à l'exploitation scientifique des résultats automatiques, le protocole IIIF établit une infrastructure homogène pour chaque étape du processus analytique.

Les annotations IIIF - définissant des régions d'intérêt dans les numérisations intégrées à la plateforme - constituent l'unité centrale de tous les traitements automatiques : extraction de motifs iconographiques, calcul de similarités pour identifier les phénomènes de diffusion, vectorisation de diagrammes géométriques. Ces annotations assurent la communication entre l'application web et l'API qui exécute les algorithmes de vision artificielle. Elles permettent également la visualisation des résultats dans un viewer Mirador intégré ou via des interfaces dédiées à l'analyse comparative et à la correction manuelle.

L'usage systématique de IIIF structure la manipulation du corpus iconographique tout en assurant l'interopérabilité avec l'écosystème patrimonial. Les régions annotées restent liées à leur contexte source et peuvent être échangées entre instances de la plateforme ou exportées vers d'autres environnements IIIF.

Arvest : un environnement interprétatif pour les traces numériques

Clarisse Bardiou (Université Rennes 2)

Arvest est un outil open source et gratuit conçu pour l'analyse, l'annotation et la valorisation de collections numériques multimodales. S'appuyant sur le standard IIIF, il facilite l'accès, la réutilisation et la mise en relation de contenus provenant d'institutions culturelles ou de productions propres. Son API ouverte permet une intégration dans des chaînes de traitement automatisées, notamment à base d'intelligence artificielle.

PerVisum : un outil pour l'écriture scientifique basé sur IIIF

Margaux Faure et Juliette Hueber (INHA)

À quoi pourrait ressembler l'écriture et la publication d'un article exploitant les opportunités offertes par les technologies telles que IIIF ? Ces opportunités peuvent-

elles permettre que l'image ne soit plus un simple accessoire, mais contribue pleinement au discours scientifique en incluant les fonctionnalités d'annotation, d'exploration approfondie des images, et les liens vers les sources ? Et par ailleurs, comment accompagner chercheurs et ingénieurs dans cette démarche exploratoire ?

C'est à ces questions que s'attache le projet PerVisum. Porté par l'INHA grâce un financement du Fonds national pour la science ouverte, le projet explore des formats éditoriaux plaçant les images au cœur des démonstrations scientifiques, tout en exploitant les fonctionnalités de IIF. L'objectif est de repenser le lien image-texte dans le travail d'écriture et de publication des chercheurs et chercheuses.

Dans ce cadre, un prototype a été développé afin de proposer aux auteurs des interfaces permettant de construire leurs corpus d'images IIF en vue de leur publication, de travailler à la structuration d'un discours scientifique à travers la rédaction d'annotations IIF et d'expérimenter un nouveau type d'article qui expose la démonstration scientifique par l'image. Dans cette présentation, nous présenterons ainsi nos réflexions sur l'utilisation de IIF pour la publication d'images enrichies et ferons une démonstration de l'outil.

Virtual Record Treasury of Ireland (en anglais)

Sarah Hendriks (Library Network UK/Ireland)

Le [Trésor virtuel des archives d'Irlande](#) (VRTI) est un partenariat de recherche à l'échelle de l'île et à dimension internationale, hébergé par le Trinity College de Dublin. Il a pour objectif de reconstituer le « Public Record Office of Ireland » (Archives nationales d'Irlande), un fonds d'archives exceptionnel détruit en 1922 au début de la guerre civile. Cette ressource, en constante expansion et en accès libre, est mise à disposition gratuitement et de manière permanente en ligne pour toutes les personnes s'intéressant à l'histoire profonde de l'Irlande, qu'elles se trouvent sur place ou à l'étranger.

Un de ses cinq principes est de profiter de technologies innovantes pour diffuser des documents historiques divers, éparpillés entre de nombreuses institutions de conservation, au sein d'une structure ouverte et durable. Cette communication présentera le projet VRTI et l'utilisation de IIF pour outiller la recherche et favoriser les collaborations.

*Rebuilding a Lost Archive: IIF and the Digital Reconstruction of the
Lost Library of San Agustin (en anglais)*

Maria Cristina Juan (University of London, School of Oriental and African Studies)

Le projet « 1762 Archive » est une initiative, développée par l'équipe de recherche des études philippines à la School of Oriental and African Studies (SOAS) de l'université de Londres en partenariat avec l'université de Princeton. Elle vise à réunir les vestiges d'une bibliothèque saisie lors de l'occupation britannique de Manille en 1762 et dispersée sur trois continents à la suite de l'histoire mouvementée de la bibliothèque du gouverneur et hydrographe anglais, Alexander Dalrymple.

Il ne s'agit cependant pas simplement d'un projet de numérisation, mais avant tout d'un projet pour reconnecter les Philippins à des manuscrits arrachés à leur propre patrimoine intellectuel, reconstituer des archives brisées par la violence et relier des chercheurs travaillant dans des institutions aux infrastructures techniques très inégales.

Au cœur de ce travail se trouve le IIF qui a permis de rassembler et diffuser sur un portail web unique des documents conservés à Londres, dans l'Indiana, à New York et à Manille.

*LOUD et clair : comment les normes communautaires transforment
l'engagement du public dans le patrimoine culturel*

Julien A. Raemy (Université de Berne)

Le Linked Open Usable Data (LOUD) représente une démarche et des principes de conception proposés par Robert Sanderson pour rendre les données patrimoniales plus facilement exploitables, en premier lieu par les développeurs de logiciels. Cette présentation, issue d'une recherche doctorale ([*Linked Open Usable Data for Cultural Heritage: Perspectives on Community Practices and Semantic Interoperability*](#)), explore comment ces principes – incarnés par IIF et Linked Art – transforment progressivement l'accès au patrimoine culturel grâce à des pratiques collaboratives et ouvertes.

L'approche LOUD repose sur [cinq principes de conception](#) : privilégier les cas d'usage plutôt que la rigueur ontologique, réduire les obstacles à l'entrée, garantir la compréhension des données par simple consultation, fournir une documentation avec des exemples concrets et limiter les exceptions au profit de modèles cohérents. C'est grâce à la facilité de compréhension des standards conformes à ces principes par les développeurs que l'accessibilité pour les utilisateurs finaux est ensuite améliorée. Cette accessibilité se concrétise notamment à travers des visualiseurs tels que Mirador ou Universal Viewer, qui se positionnent comme de véritables instruments de

médiation entre les données structurées et le public. Ces interfaces offrent une expérience de navigation améliorée permettant de comparer des images, de les annoter de manière collaborative et de découvrir les collections patrimoniales sous un nouvel angle. Ils montrent comment des normes bien conçues pour les développeurs se traduisent en solutions offrant une meilleure expérience utilisateur.

Si le potentiel est considérable, il reste encore du chemin à parcourir. C'est précisément là que réside la force de l'approche communautaire : les retours d'expérience partagés lors de réunions régulières, de groupes de travail et de conférences permettent de cristalliser des objectifs communs et d'améliorer continuellement les spécifications. Toutefois, la recherche révèle également des défis importants : l'homogénéité démographique des participants actifs – principalement issus d'institutions nord-américaines et européennes anglophones – soulève des questions quant à l'inclusivité et à la capacité de ces standards à répondre aux besoins de contextes culturels diversifiés. Or, les standards sont façonnés par ceux qui participent à leur élaboration.

Cette présentation mettra en lumière la manière dont cette démarche collaborative permet d'identifier les défis d'implémentation et d'accessibilité, tout en questionnant les dynamiques de pouvoir et d'inclusion nécessaires pour que ces normes profitent véritablement à l'ensemble des acteurs et actrices du patrimoine culturel.